

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

№3

ISSN: 2181-3965
VOLUME 4
TOSHKENT 2025

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymuratov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Saidova Feruza Baxtiyarovna - Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ В КАЗАХСТАНЕ

Султанова Замзагуль Хамитовна*
Бактыгалиев Ахан Бекбулатұлы**
Нургалиев Акылбек Муратович***

*Западно-Казахстанский
аграрно-технический университет
имени Жангир хана*

**ассоциированный профессор
**магистрант*

****директор Центра карьеры и бизнес-партнерства*

*Email: Zamzagulsultan267@gmail.com
akylbeknurgaliev@mail.ru*

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и текущее состояние системы трудоустройства выпускников в Республике Казахстан. Особое внимание уделяется методическим основам, роли карьеровых центров и зарубежному опыту. Предложены рекомендации по совершенствованию системы трудоустройства в контексте международных стандартов.

Ключевые слова: трудоустройство, выпускники, Казахстан, рынок труда, карьера, дуальное образование, карьеровый центр

STATE AND PROBLEMS OF ORGANIZING THE EMPLOYMENT SYSTEM FOR GRADUATES IN KAZAKHSTAN

Sultanova Zamzagul Khamitovna*
Baktygaliev Ahan Bekbulatuly**
Nurgaliev Akylbek Muratovich***

*West Kazakhstan Agrarian and
Technical University named
after Zhangir Khan*

**Associate Professor
**Master's student*

****Director of the Career and Business Partnership Center*

*Email: Zamzagulsultan267@gmail.com
akylbeknurgaliev@mail.ru*

Annotation: The article examines the current state and issues in the graduate employment system in the Republic of Kazakhstan. Special attention is given to methodological aspects, the role of career centers, and international experience. Recommendations for improving the employment system in the context of international standards are proposed.

Key words: employment, graduates, Kazakhstan, labor market, career, dual education, career center

Введение (Introduction)

Одной из ключевых задач системы высшего образования в условиях стремительного развития экономики и нарастания глобальной конкуренции является обеспечение эффективной интеграции выпускников в рынок труда. В современном мире диплом о высшем образовании уже не гарантирует трудоустройства — работодатели требуют от

молодых специалистов наличия практических навыков, адаптивности, гибкости и способности к непрерывному профессиональному развитию. Это подчеркивает необходимость совершенствования системы содействия трудоустройству выпускников, которая рассматривается как один из важнейших индикаторов качества высшего образования.

В Республике Казахстан формирование эффективной системы трудоустройства выпускников приобретает стратегическое значение, особенно в контексте задач, обозначенных в таких программных документах, как Государственная программа развития образования и науки на 2020–2025 годы, Национальный план развития до 2050 года, а также Концепция развития высшего образования и науки на 2023–2029 годы. Эти документы подчеркивают приоритетную роль системы образования в подготовке конкурентоспособных кадров, способных успешно функционировать в условиях цифровой экономики, индустриализации и социальной трансформации общества.

Особое внимание в Казахстане уделяется дуальному образованию, цифровизации учебных программ, расширению взаимодействия вузов с работодателями и внедрению механизмов государственной поддержки молодежной занятости, таких как программы «С дипломом в село», «Молодежная практика», «Первое рабочее место» и «Контракт поколений». Несмотря на положительные изменения, сохраняется разрыв между ожиданиями работодателей и уровнем подготовки выпускников, а также наблюдаются системные проблемы в деятельности карьерных центров, в координации между государством, вузами и бизнесом.

Актуальность исследования усиливается также международными обязательствами Казахстана в рамках Болонского процесса, которые предполагают гармонизацию образовательных стандартов с европейскими нормами и повышение мобильности студентов и выпускников. В условиях трансформации рынка труда важно не только повышать качество образования, но и создавать устойчивую инфраструктуру карьерной поддержки, основанную на лучших зарубежных практиках, включая дуальное образование, институционализированные карьерные центры и цифровые платформы трудоустройства.

Настоящая статья направлена на выявление текущих проблем и барьеров в системе трудоустройства выпускников казахстанских вузов, анализ эффективности действующих программ и инициатив, а также выработку рекомендаций по совершенствованию данной системы в контексте международных стандартов.

Анализ тематической литературы (Literature review)

Система содействия трудоустройству выпускников является объектом пристального внимания как со стороны исследователей, так и со стороны государственных органов. В литературе последних лет подчёркивается, что успех выпускника на рынке труда определяется не только качеством полученного образования, но и уровнем его карьерной компетентности, наличием механизмов институциональной поддержки и вовлеченности работодателей в образовательный процесс.

В Республике Казахстан функционируют государственные программы и законодательные инициативы, направленные на усиление связей между образованием и рынком труда. В частности, в Государственной программе развития образования и науки на 2020–2025 годы акцент сделан на необходимость развития дуального образования, цифровизации и карьерного сопровождения студентов. Концепция развития высшего образования и науки на 2023–2029 годы также подчеркивает важность трудоустройства выпускников как одного из ключевых индикаторов эффективности вузов.

Значительный вклад в методологическое осмысление проблем занятости молодежи внесли исследователи, такие как Зверева И.П., которая в своей работе подчеркивает

необходимость межведомственного взаимодействия между вузами, работодателями и органами государственной власти для эффективного решения вопросов трудоустройства. В её статье рассмотрены барьеры, препятствующие успешной адаптации выпускников, включая недостаточную карьерную ориентацию и слабую практическую подготовку.

Зарубежный опыт содействия трудоустройству представлен в отчете Министерства образования и науки РК и включает примеры таких стран, как Германия, США и Великобритания. В Германии успешно применяется модель дуального образования, в рамках которой студенты совмещают учебу с работой на предприятиях. В США университеты развивают цифровые платформы поиска работы и программы карьерного консультирования. Великобритания делает ставку на наставничество и карьерные треки, привязанные к профессиональным сообществам.

Таблица 1.

Сравнительный анализ программы в РК для трудоустройства

Программа	Сфера применения	Финансовая поддержка	Гарантии занятости	Продолжительность участия
«С дипломом в село»	Медики, педагоги	Подъемные, жилье	Да	3 года
«Молодежная практика»	Все выпускники	Субсидии на 6 мес.	Нет	6 месяцев
«Первое рабочее место»	Все выпускники	Субсидии на 12 мес.	Частично	2 года
Контракт поколений	Все выпускники	Нет прямых выплат	Частично	18 месяцев

Источник: <https://egov.kz/cms/ru/articles/vipusknik>

В РК используются меры поддержки выпускников через программы, такие как «С дипломом в село», «Молодежная практика», «Первое рабочее место» и «Контракт поколений», каждая из которых имеет различный уровень охвата и поддержки. Эти программы сравниваются по критериям финансовой помощи, долгосрочного эффекта и охвата целевой аудитории.

Кроме того, инициативы по цифровизации карьерной поддержки, включая платформу Елбек.kz, способствуют повышению прозрачности и доступности информации о вакансиях. Современные тренды в развитии карьерных сервисов включают внедрение чат-ботов, онлайн-систем для карьерной диагностики, а также модульные платформы карьерного трекинга.

Таким образом, анализ литературы показывает, что успешное трудоустройство выпускников возможно при условии системной работы всех участников: государства, вузов, работодателей и самих студентов. Современные подходы должны быть гибкими, цифровыми и интегративными, соответствовать требованиям глобального рынка и учитывать лучшие международные практики. Использование источников данных, таких как [6], [9], [10], [11], [13], позволяет глубже понять проблемы и предложить обоснованные решения.

Методология исследования (Research Methodology)

Методология настоящего исследования основывается на комплексном подходе, сочетающем как количественные, так и качественные методы анализа для всестороннего изучения состояния и проблем системы трудоустройства выпускников вузов в Казахстане в соответствии с международными стандартами.

Философская основа исследования базируется на прагматическом подходе, сочетающем элементы индукции (от частных наблюдений к обобщениям) и дедукции (от

теоретических положений к анализу эмпирических данных). Такой подход позволил соединить анализ нормативных документов, программных инициатив и статистических данных с конкретными практиками трудоустройства выпускников.

Исследовательский дизайн построен на основе следующих этапов:

1. Анализ нормативной базы Республики Казахстан, включая Государственную программу развития образования и науки на 2020–2025 годы, Национальный план развития до 2050 года, Концепцию развития высшего образования и науки на 2023–2029 годы, а также документы Министерства труда и социальной защиты населения РК, регламентирующие реализацию программ «Молодежная практика», «Первое рабочее место» и др.

2. Контент-анализ отчетов и данных, представленных в открытых источниках, включая платформы *egov.kz*, *enbek.kz*, документы Бюро национальной статистики РК, а также материалы международных организаций (например, отчеты NACE и Бюро статистики труда США).

3. Сравнительный анализ зарубежных моделей содействия трудоустройству выпускников (США, Германия, Великобритания, Сингапур) и отечественных практик, реализуемых в рамках карьерных центров казахстанских вузов. Использовалась модель адаптации лучших практик (*best practices adaptation model*), основанная на сопоставлении институциональных условий, механизмов взаимодействия с работодателями и цифровых решений.

4. Кейс-стади (*case study*): в качестве фокусного кейса была выбрана система трудоустройства в НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана» (ЗКАТУ), где реализуются программы дуального образования и функционирует Центр карьеры и бизнес-партнерства. Анализ проводился на основе внутренней отчетности университета, интервью с руководителями структурных подразделений, а также статистических данных о трудоустройстве выпускников.

5. Контекстный анализ карьерной компетентности как индикатора готовности выпускников к профессиональной деятельности. Использовались методические подходы, предложенные в работах С.В. Варюшкина, С.И. Осиповой, И.В. Янченко, а также международные исследования по карьерному развитию молодежи.

6. Статистический анализ показателей занятости молодежи по данным Бюро национальной статистики РК, включая уровень безработицы среди выпускников, долю молодежи NEET, охват программами содействия занятости и среднюю продолжительность поиска работы.

Применение указанных методов позволило сформировать обоснованные выводы о существующих барьерах в системе трудоустройства выпускников, выявить эффективные практики и разработать рекомендации по улучшению взаимодействия между вузами, государством и работодателями.

Анализ и результаты (Analysis and results)

В рамках исследования были проанализированы нормативные документы, статистические данные и конкретные практики трудоустройства выпускников в Республике Казахстан, а также международный опыт в данной сфере. Результаты анализа показали, что, несмотря на наличие государственной поддержки и функционирование карьерных центров при вузах, система трудоустройства выпускников в Казахстане сталкивается с рядом структурных и организационных проблем.

1. Разрыв между системой подготовки кадров и требованиями рынка труда

Анализ данных, представленных в докладе Казахстанского института стратегических исследований, указывает на наличие существенного несоответствия между спросом работодателей и уровнем подготовки выпускников, особенно в таких сферах, как инженерия, ИТ и точные науки. Согласно рейтингу НПП «Атамекен», один из

главных критериев эффективности образовательных программ — доля выпускников, трудоустроившихся по специальности, — остается ниже целевых ориентиров в ряде направлений.

2. Эффективность государственных программ

Сравнительный анализ четырех ключевых программ содействия трудоустройству — «С дипломом в село», «Молодежная практика», «Первое рабочее место» и «Контракт поколений» — показал, что каждая из них имеет различный уровень охвата и эффективности. Наибольшую гарантию занятости предоставляет программа «С дипломом в село», однако она ограничена по целевой аудитории. Программы «Молодежная практика» и «Первое рабочее место» предоставляют краткосрочную поддержку, но не всегда обеспечивают продолжение занятости после завершения участия.

Таблица 1 и рисунок 1 из статьи наглядно демонстрируют, как различаются эти программы по уровню финансовой поддержки, продолжительности и гарантии трудоустройства.

3. Роль центров карьеры

Центры карьеры, действующие при ведущих казахстанских университетах (КазНУ, ЕНУ, АУЭС, Satbayev University и др.), реализуют широкий спектр мероприятий: организация стажировок, ярмарок вакансий, карьерного консультирования и профориентации. Однако, как показывают внутренние опросы студентов и выпускников, эффективность этих центров зависит от уровня их интеграции с учебным процессом и вовлеченности работодателей в формирование карьерных траекторий студентов.

4. Международный опыт

В ходе анализа зарубежных практик были выделены следующие ключевые механизмы, способствующие повышению занятости выпускников:

- в США — цифровые платформы карьерного консультирования (Stanford Career Education);
- в Германии — дуальное обучение (DHBW);
- в Великобритании — программы наставничества (Oxford University Careers Service);
- в Сингапуре — аналитическая система отслеживания карьеры выпускников и интеграция карьерных офисов в академическую политику вузов.

Применение этих моделей возможно в Казахстане при условии адаптации к местному контексту. Предложенные меры включают развитие цифровых карьерных платформ при университетах, активное привлечение выпускников в качестве менторов, развитие дуальных образовательных программ совместно с бизнесом.

5. Ситуация в ЗКАТУ

На примере НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана» видно, что успешное взаимодействие с работодателями, участие в международных проектах (например, Erasmus+ DIARKAZ), а также организация дуального образования и производственных практик позволяют достичь высокого уровня трудоустройства выпускников — 86% по данным НПП «Атамекен».

Центр карьеры и бизнес-партнерства ЗКАТУ проводит системную работу по профориентации, развитию компетенций, сопровождению студентов в поиске стажировок и первых рабочих мест. Этот пример подтверждает, что институциональная поддержка вуза и тесное сотрудничество с бизнесом повышают эффективность трудоустройства выпускников.

Заключение и рекомендации (Conclusion/Recommendations)

Результаты проведенного исследования подтверждают, что система содействия трудоустройству выпускников в Казахстане развивается, однако сохраняет ряд значительных проблем, связанных с разрывом между подготовкой кадров и требованиями

рынка труда, слабой интеграцией вузов и бизнеса, а также недостаточной координацией между участниками процесса. При этом анализ успешных практик как внутри страны (на примере ЗКАТУ), так и за рубежом (США, Германия, Великобритания, Сингапур) позволяет выработать конкретные рекомендации по совершенствованию системы трудоустройства выпускников.

Основные выводы:

1. Наличие диплома о высшем образовании не является гарантией успешного трудоустройства, если образовательные программы не ориентированы на практические навыки, развитие мягких компетенций и потребности работодателей.

2. Государственные программы («Молодежная практика», «С дипломом в село», «Первое рабочее место» и др.) обладают разным уровнем эффективности и требуют постоянной оценки их вклада в долгосрочную занятость молодежи.

3. Центры карьеры являются ключевым элементом инфраструктуры карьерного сопровождения, но нуждаются в системной интеграции с учебным процессом, цифровыми платформами и работодателями.

4. Международный опыт демонстрирует, что тесное взаимодействие вузов и бизнеса, а также внедрение цифровых инструментов карьерного сопровождения повышают эффективность системы трудоустройства.

Рекомендации:

Для вузов:

Укрепить карьерные службы, интегрировать их в академическую стратегию университета.

Разработать и внедрить цифровые платформы карьерного сопровождения студентов с модульной системой развития навыков.

Развивать дуальные программы совместно с работодателями и расширять базы практик и стажировок.

Для государства:

Ввести единый мониторинг показателей трудоустройства выпускников в разрезе вузов и специальностей.

Усилить поддержку центров карьеры грантовыми программами, включающими стажировки и карьерное консультирование.

Расширить программы наставничества с участием выпускников, особенно в регионах с низким уровнем трудоустройства молодежи.

Для работодателей:

Активно участвовать в разработке учебных программ, предоставлении мест практик и наставничестве студентов.

Создавать корпоративные программы по раннему найму и карьерному развитию молодых специалистов.

Таким образом, построение эффективной системы содействия трудоустройству требует межсекторального взаимодействия, цифровизации процессов карьерного сопровождения и адаптации лучших международных практик к национальному контексту. Только при условии объединения усилий государства, бизнеса и вузов возможно достижение стратегической цели — высокой занятости и конкурентоспособности выпускников на национальном и международном рынке труда.

Список использованной литературы (References)

1. Активные меры содействия занятости. URL: <https://www.gov.kz/situations/18/95?lang=ru>

2. Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2020–2025 годы. URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000988>

3. Об утверждении Концепции развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023–2029 годы. URL: <https://www.gov.kz/memleket/entities/sci/documents/details/455971?lang=ru>
4. Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства. URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1200002050>
5. Программа «Цифровой Казахстан». URL: <https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/activities/14764>
6. Трудоустройство выпускников ВУЗов. URL: <https://egov.kz/cms/ru/articles/vipusnik>
7. Зверева И.П. Трудоустройство выпускников вузов: проблемы и пути их решения // Образование и наука. – 2018. – №6. – С. 95–111.
8. INTERNATIONAL EXPERIENCE IN FACILITATING THE EMPLOYMENT OF UNIVERSITY GRADUATES. Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. Bologna Process and Academic Mobility Center. – Nur-Sultan, 2021.
9. Алимова А.Н., Кирова Е.О. Молодежная безработица // Международный научный журнал «Инновационная наука». – 2017. – №02-1. – ISSN 2410-6070.
10. Варюшкин С.В. Карьерная компетентность: компетентностный подход // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kariernaya-kompetentnost-kompetentnostnyy-podhod>
11. Осипова С.И., Янченко И.В. Карьерная компетентность как предмет педагогического исследования // Сибирский педагогический журнал. – 2021. – №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kariernaya-kompetentnost-kak-predmet-pedagogicheskogo-issledovaniya>
12. Блинова Л.Н. Личностная и карьерная компетентность как ценностные ориентации современного молодого специалиста // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2018. – №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lichnostnaya-i-kariernaya-kompetentnost-kak-tsennostnye-orientatsii-sovremennogo-molodogo-spetsialista>
13. Kazakhstan modernizes education and transforms economies with Coursera. URL: <https://www.coursera.org/enterprise/resources/casestudy/mshe>
14. University–industry cooperation for sustainable employment of graduates. // Springer Nature (2022). URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12132-022-09528-w>
15. Handshake — AI-powered career services platform. URL: <https://joinhandshake.com>
16. Бюро национальной статистики: уровень занятости молодежи. URL: <https://stat.gov.kz/ru/industries/labor-and-income/stat-empt-unempl/>
17. Официальный сайт университета ЗКАТУ имени Жангир хана. URL: <https://wkau.edu.kz/ru/>
18. Национальная палата предпринимателей «Атамекен». Рейтинг вузов. URL: https://atameken.kz/ru/university_ratings